

“SIRDARYO VILOYATI YER FONDI TARKIBI VA UNING MINTAQA IQTISODIYOTINING RIVOJLANISHIDAGI O'RNI”

O'ng'arov Hasan G'ayrat o'g'li

O'zMU Iqtisodiyot fakulteti
mustaqil izlanuvchisi (PhD)
+998990859910

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15689305>

Sirdaryo viloyati qishloq xo'jaligi sohasida O'zbekistonning muhim hududlaridan biri bo'lib, uning iqtisodiy rivojlanishida yer fondining o'rni katta. Viloyat yer fondining tarkibi asosan qishloq xo'jaligi va sug'orish tizimiga tegishli bo'lib, bu hududda asosan sifatli paxta va g'alla yetishtiriladi.

Tadqiqotning maqsadi – Sirdaryo viloyatining yer fondi tarkibini tahlil qilish va uning iqtisodiy rivojlanishidagi o'rnini aniqlashdan iboratdir. Viloyat yer fondi iqtisodiy faoliyatning turli sohalarini – qishloq xo'jaligidan tortib, sanoat va transport infratuzilmasigacha qamrab oladi.

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi korxonalari, tashkilotlari va muassasalari foydalanishida bo'lgan yerlar maydoni 1990-yilga nisbatan 2025-yilga kelib 6 947,1 ming gektarga kamaygan. Bu o'zgarish respublika hududida yaylov yerlarning o'rmon yer toifalariga o'tishi munosabati hamda boshqa toifadagi yerlar maydonining oshishi hisobiga ro'y bergan. Respublika yer fondini xo'jalik maqsadidagi vazifalariga qarab bo'linishi u yoki bu maqsadda foydalanishga berilgan yerlar bajaradigan funksiyalari farqiga bog'liqdir.

Yer resurslari – har qanday mintaqaning asosiy tabiiy boyligi hisoblanadi. Ularning to'g'ri tasnifi va oqilona foydalanilishi hudud iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Yer toifalari – bu yer fondining qishloq xo'jaligi yerlari, o'rmonlar, sanoat yerlari, aholi punktlari, suv osti yerlar kabi turlarga ajratilishi bo'lib, ularning har biri o'z funksional roliga ega:

- Aholi punktlarining yerlariga shahar va shaharchalar ma'muriy chegaralarida bo'lgan hamda qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi korxonalari, muassasalari va tashkilotlari foydalanayotgan yerlar tarkibiga kirmagan qishloq aholi punktlari kiritilgan. Aholi punktlarini yer maydoni 2025-yil 1-yanvar holatiga jami yerlarning 0.49 foizini tashkil etadi.

- Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlarga belgilangan maqsadlarda foydalanish uchun yuridik shaxslarga berilgan yerlar kiradi. Bu toifadagi yerlar tashkilotlarga yuklangan vazifalarni bajarish uchun belgilangan tartibda me'yoriy yoki loyiha-texnik hujjatlar asosida beriladi. Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarda foydalaniladigan

yerlarning maydoni 2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra jami yerlarning 1.78 foizini tashkil etiladi.

•Tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo'ljallangan yerlarning maydoni jami yerlarning 9.49 foizini tashkil qiladi. Bu yerlarga muhofaza etiladigan tabiiy hududlar egallagan, ustuvor ekologik, ilmiy, madaniy, estetik, rekreatsiya va sanitariya-sog'lomlashtirish ahamiyatiga molik yerlar kiradi. Bu toifadagi yerlar maydonining asosiy qismini qo'riqxonalar va milliy bog'lar egallaydi. Davlat tabiiy qo'riqxonalari tabiatni muhofaza qilish, ilmiy-tadqiqot va ekologik-maorif muassasalari bo'lib, maqsadi tabiiy jarayon va hodisalarni, o'simlik va hayvonot dunyosi genetik fondini, o'simlik va hayvonlarning ayrim tur va turkumlarini, tipik va noyob ekologik tizimlarini tabiiy holatda saqlab qolish o'rganishdan iboratdir.

•Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar moddiy madaniy meros obyektlar, qabristonlar joylashgan yerlardir. Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar va tarixiy madaniy maqsadlarda foydalanadigan yerlarning umumiy maydoni 2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra jami yerlarning 0.07 foizni tashkil qiladi.(1-rasmga qarang).

1-rasm.

O'zbekiston Respublikasi yer fondining toifalari bo'yicha tarkibi.¹

Sirdaryo viloyatida har bir yer toifasining mintaqa iqtisodiy rivojlanishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, Sirdaryo viloyati sug'orma dehqonchilikka ixtisoslashgan bo'lib, qishloq xo'jaligi yerlari umumiy yer fondining asosiy qismini tashkil etadi. Asosiy ekinlar: paxta, g'alla, sabzavot-poliz mahsulotlari bo'lib, mazkur mahsulotlar bo'yicha nafaqat viloyat ichki ehtiyojlarini qoplaydi, balki respublika eksport salohiyatiga ham hissa qo'shadi. Qishloq joylarida aholining 40% dan ortig'i aynan shu yer toifasi bilan bog'liq iqtisodiy faoliyatda band.

Sirdaryo viloyatida urbanizatsiya darajasi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichga yaqin. Guliston, Shirin, Yangiyer kabi shaharlarda sanoat, xizmat ko'rsatish va uy-joy qurilishiga aloqador yerlar kengaymoqda. Aholi punktlari yerlari ijtimoiy infratuzilma (maktab, bog'cha, shifoxona) joylashuvi uchun zarur bo'lib, yashash sifati va iqtisodiy faollik darajasiga ta'sir ko'rsatadi.

Viloyat sanoati asosan yengil sanoat (paxta-to'qimachilik), oziq-ovqat sanoati, kimyo sanoatiga ixtisoslashgan. Sanoat zonalari asosan Yangiyer, Sirdaryo, Guliston shaharlariga yaqin joylashgan. Transport yerlariga kelganda, viloyat orqali o'tuvchi avtomobil va temir yo'llar Markaziy Osiyoni bog'lovchi strategik yo'nalish hisoblanadi (masalan, Toshkent-Samarqand yo'li). Lekin bu toifaga ajratilgan yerlarning nisbatan kamligi sanoat rivojiga to'siq bo'lishi mumkin.

Sirdaryo viloyati ekologik jihatdan nozik mintaqa bo'lib, o'rmon fondi yerlari kam va asosan himoya vazifasini bajaradi (masalan, shamol eroziyasiga qarshi). Zarafshon daryosi bo'yidagi himoya zonalari va yashil hududlar viloyatning ekologik barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu yerlar rekreatsion, ekologik monitoring va tuproqni degradatsiyadan himoya qilishda muhim.

1-jadval.

T / r	Hududlar nomi	Umumiy yer maydoni (ming ga)	Ekin yerlar (ming ga)	Ko'p yillik daraxt-zorlar (ming ga)	Bo'z yerlar (ming ga)	Pichanzorlar va yaylov-lar (ming ga)	Qishloq xo'jalik yer turlari maydo-ni (ming ga)
1.	Oqoltin	55137	41193	547	950	220	42911
2.	Boyovut	52289	31591	1134	34	4122	36882
3.	Sayxunobod	45113	28470	554	87	1077	30190

4.	Guliston	34965	21404	1089	393	1494	24380
5.	Sardoba	51760	33289	603	1498	1011	36402
6.	Mirzaobod	63576	30587	396	3871	7970	42824
7.	Sirdaryo	53613	27332	1480	378	2639	31829
8.	Xovos	61955	33759	1838	2852	1263	39712
9.	Yangiyer sh.	2988	228	6	20	1	255
10.	Baxt sh.	223					
11.	Shirin sh.	1339	10			35	45
12.	Sirdaryo sh.	1039	2				2
13.	Guliston sh.	3621	996	25		37	1058
	Jami	427618	248862	7673	10084	19870	286489

Sirdaryo viloyati ma'muriy chegaralaridagi jami yerlar.²

Viloyatda mavjud zaxira yerlari kelgusida yangi sanoat zonalari, uy-joy massivlari va qishloq xo'jaligi ekin maydonlarini kengaytirish uchun asos bo'la oladi. Lekin hozirgi kunda bu yerlardan foydalanish ko'rsatkichlari past. Bu esa rivojlanish salohiyatining to'liq ishga solinmaganini bildiradi. Uzoq muddatli strategik rejalarda (masalan, Sirdaryo erkin iqtisodiy zonasi) zaxira yerlari muhim manba sifatida ko'rilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Sirdaryo viloyatida har bir yer toifasi o'ziga xos iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega. Masalan, qishloq xo'jaligi yerlari – viloyat iqtisodiyotining tayanchi hisoblansa, sanoat yerlari – bandlik va ishlab chiqarish salohiyatiga ta'sir qiladi. Viloyatda o'rmon yerlar ekologik muvozanat kafolati bo'lsa, zaxira yerlar – kelajakda mintaqaviy rivojlanish uchun zamindir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi PF-60-son Farmoni.
2. "O'zbekiston Respublikasining geografiyasi" / Xayitov A. va boshq. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2021. – 432 b.

3. "Iqtisodiy geografiya va tabiiy resurslardan foydalanish" / Qodirov M.M., Rajabov B.B. – Toshkent: Fan, 2020. – 388 b.
4. Karimov A.X. "Yer resurslaridan foydalanish va ularni boshqarishning zamonaviy yo‘nalishlari". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 215 b.
5. Tursunov B.A. "Qishloq xo‘jaligi yerlaridan samarali foydalanishning hududiy tahlili". // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali, №3/2022. – B. 67–74.
6. FAO (BMT Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tashkiloti) – "Land use and land cover in Central Asia". – Regional report, 2021.
7. G‘ulomov A. "O‘zbekiston yer resurslari va ularning iqtisodiyotdagi roli" // "Geografiya va tabiiy resurslar" ilmiy jurnali. – Toshkent, 2022. – №4. – B. 55–62.
8. O‘zbekiston Respublikasi yer fondi to‘g‘risida statistik ma‘lumotlar. – Toshkent: Davlat yer kadastri ilmiy-ishlab chiqarish markazi, 2025. – 120 b.

